

MINTAQA BARQAROR IQTISODIY O'SISHINI TA'MINLASHDA SUV RESURLARI SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA UNING YASHIL IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI

Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li

Ma'mun universiteti o'qituvchisi

E-mail: jumaniyozov_feruzbek@mamunedu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14890586>

Annotatsiya. Hozirgi kunda qishloq xo'jaligida suv resurslariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Suv ta'minoti keskin kamayishi va sug'orish tizimlarida suvning samarasiz yo'qotilishi natijasida suv ta'minoti kundan-kunga qiyinlashib bormoqda. Ushbu maqolada qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan ilg'or texnologiyalarni qo'llash, sug'orishning zamonaviy usullaridan foydalanishning afzalliklari, moliyaviy imkoniyatlari va texnologik samaradorlikni oshirish orqali suvni tejash bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi, suv tejamkor texnologiya, samaradorlik, tomchilab sug'orish

Аннотация. В настоящее время потребность в водных ресурсах в сельском хозяйстве возрастает. Дефицит воды усиливается из-за резкого сокращения водоснабжения и неэффективных потерь воды в ирригационных системах. В статье представлены предложения по экономии воды путем применения передовых водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, преимущества использования современных методов орошения, их финансовая целесообразность и повышение технологической эффективности.

Ключевые слова: зеленая экономика, сельское хозяйство, водосберегающие технологии, эффективность, капельное орошение

Annotation. Currently, the demand for water resources in agriculture is increasing. As a result of the sharp decrease in water supply and inefficient water loss in irrigation systems, water supply is increasing. This article presents proposals for the application of advanced water-saving technologies in agriculture, the advantages of using modern irrigation methods, their financial feasibility and increasing technological efficiency.

Key words: green economy, agriculture, water-saving technology, efficiency, drip irrigation

Bugungi ilm-fan oldida turgan eng dolzarb masalalardan biri insoniyat kelajagani, uni yaxshi yashashini, kundan-kunga yiriklashib borayotgan ekologik muammolarni oldini olishdan iboratdir. Yuqoridagi maqsadga erishishda yashil iqtisodiyotning, jumladan, suv resurslaridan oqilona foydalanish masalasi eng ustuvor hisoblanadi. Yashil iqtisodiyot va uning kundalik turmush tarzimidagi ahamiyatini ochib berishda iqtisodchi olim Plachkovning quyidagi bergan ta'rifini keltirib o'tsak. Yashil iqtisodiyot - bu odamlarning atrof-muhitga va tabiiy resurslarga adolatli va mas'uliyatli munosabatini o'z ichiga olgan va shu bilan birga mamlakat va uning mintaqalarining barqaror iqtisodiy o'sishini va aholining farovonlik darajasini oshirishni maqsad qilgan iqtisodiy rivojlanish modeli. Olim yashil iqtisodiyotga ta'rif berishda quyidagi asosiy tamoyillarga tayanganligini yashil iqtisodiyot mohiyatini yanada ochib berishga xizmat qilgan [Plachkov.D 2024].

- Farovonlik tamoyili
- Adolat tamoyili

- Atrof-muhitni asrash tamoyili
- Samaradorlik va yetarlilik tamoyili
- Samarali boshqaruv tamoyili

Yuqoridagi tamoyillarni amalga oshirishda, yashil iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lgan, "Suv resurslarini boshqarish"ni innovatsion texnologiyalar orqali amalga oshirish, ya'ni, suvning yuqori sarfini kamaytirish, qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish masalasi nafaqat mintaqaviy balki global muammo sifatida qaraladi. Chunki suv muqobili bo'lmagan ulug' ne'mat hisoblanadi. U insonlar, hayvonot, nabotot va butun borliqning tiriklik manbaidir.

Bevosita suv resurslaridan oqilona foydalanish masalalariga to'xtalib o'tiladigan bo'lsak, hozirda mamlakatimizning 20 foizga yaqin suv resurlari o'zimizda, qolgan qismi qo'shni davlatlarda shakllanadi. O'zbekiston foydalanadigan suv resurslarining 90 foizdan ortig'i qishloq xo'jaligi sohasida sarflanyapti. Mintaqada irrigatsiya-melioratsiya tarmoqlari eng ko'p va yirik suv xo'jaligi infratuzilmasiga ega davlat hisoblanib, sug'oriladigan ekin maydonlari 4,3 million gektarni tashkil etadi. Shu bilan birga, 60 foizdan ortiq yer sun'iy usul yordamida sug'orilishi, 50 foizga yaqin sug'oriladigan maydon turli darajada sho'rlangan bo'lib, meliorativ tadbirlar o'tkazilishi vazifalarimiz murakkabligini ko'rsatadi.[2] Ushbu muammolarni bartaraf qilishda quyidagi yo'nalishlarda muammolar bartaraf qilinishi zarur:

- ichki va tashqi kanal va ariqlarni betonlashtirish muammosi
- suv resurslarini holatini boshqarishni kuzatish masalasi
- nasos stansiyalarining samaradorligini oshirish masalasi
- suv tejamkor texnologiyalarni yaratishni rag'batlantirish

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi yuqoridagi muammolardan kelib chiqqan holda, ***suv tejamkor texnologiyalarning turlarini tadqiq qilish va samaradorligini aniqlash*** hisoblanadi.

Dastavval umumiy yondashadigan bo'lsak suv tejoychi texnologiyalarning ayrim afzalliklariga to'xtalsak:[Пулатов, Я. Э. 2017]

- sug'oriladigan maydonlar uchun suv olishni 30 foizgacha kamaytirish;
- sug'orish normasini 2000...4000 m³/ga gacha kamaytirish;
- tegishli sug'orish me'yorlari va optimal texnologik sxemaga ega bo'lgan optimal sug'orish rejimlari kuzatilsa, sug'orish suvidan foydalanish samaradorligini o'rtacha 15 foizga oshirish mumkin;
- yangi ilg'or sug'orish texnikasi va texnologiyasini joriy etish qishloq xo'jaligi ekinlaridan chinakam yuqori hosil olishni ta'minlaydi: paxtadan 4...6 t/ga, g'alladan 5...6 t/ga, uzumdan 20...25 t/ga gacha, sabzavotdan – 100 t/ga. ga, yashil massali beda – 80...100 t/ga, mehnat unumdorligi 3...4 barobarga, sug'orish suvi esa 1,5...3 barobarga tejaladi.
- an'anaviy sug'orish usulidan texnologik sug'orishga o'tganda suvning bug'lanish natijasida yo'qoladigan 10-15foiz suv tejaladi.

1-jadval
Innovatsion suv tejamkor texnologiyalarning turlari va samaradorligi¹

Texnologiyalarning turlari	Ularning samaradorligi
Qator orasini mulchalab sug'orish	Qator orasi qora polietilen plyonka bilan mulchalab sug'orish natijasida sug'orish suvlari 25–30% foizga tejaladi, paxta hosildorligi gektariga 5–6 tsentner oshadi, ko'saklarni ochilishi 5–6 kunga tezlashadi va birinchi terim salmog'i 8–10% ga oshishi hamda iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichi gektariga o'rtacha 220–240 ming so'mni tashkil etishi ilmiy asoslangan
Sizot suvlari yaqin joylashgan sho'rlangan yerlar sharoitida egat oralatib sug'orish	Egat oralatib sug'orish texnologiyasi bilan g'o'za sug'orilganda suv sarfi 33,5 %ga iqtisod qilinadi, paxta hosildorligi 4,2 % (1,34 tsentner)ga oshadi. Mazkur holatda tuproqning tuz rejimi va paxta hosildorligiga ushbu texnologiyaning salbiy ta'siri bo'lmadi. Demak, sizot suvlari yaqin joylashgan sharoitda egat oralatib sug'orishda g'o'zani ildiz qismini namlantirishda hech qanday muammolarni keltirib chiqarmaydi va ushbu sug'orishni suv tejovchi sug'orish texnologiya sifatida qo'llash mumkin
"Qarama - qarshi sug'orish" texnologiyasi	Egatning ikki tomonidan "qarama-qarshi sug'orish" nishabligi past bo'lgan sug'oriladigan ekin maydonlari uchun tavsiya etiladi. "Qarama-qarshi sug'orish" - bu egatning har ikki tomondan, ya'ni uning boshi va oxiridan bir vaqtda suv yuborib egatlar oralig'ini suv bilan nisbatan tez vaqtda to'ldirishga asoslangan. Bunda suv sarfi 25% iqtisod qilinadi, g'o'za hosildorligi 35-38% (7-8 tsent.)ga oshadi va tuproqning mavsumiy sho'rini yuvish uchun har yili sarflanadigan qariyb 3000-4000 m ³ /ga miqdordagi suvni tajab qolinishiga, bu esa tuproqning 30 % shuqrlanishi pasayishiga olib keladi
Yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi	Yomg'irlatib sug'orilganda asosan tuproq yuqori (0-20 sm) qatlamlari namligining ortishi kuzatiladi. Yomg'irlatib sug'orish vaqtida ekin dalasining 1 gektar maydoni sug'orish uchun odatdagi egatlab sug'orishdagiga nisbatan qariyb 40 % kam suv sarflanadi. Kuzgi bug'doyni yomg'irlatib sug'orilgan dalada kuzgi bug'doy nihollarining soni egatlab sug'orilgandagiga nisbatan qariyb 50 % ga ortiq bo'ladi. Yomg'irlatib sug'orish tizimlarini yirik nasos tizimlaridan suv yetkazib beriladigan hududlarda qo'llash yaxshi samara beradi. Yomg'irlatib sug'orish usuli qo'llanilganda sug'orish jarayoni to'liq mexanizatsiyalashtiriladi hamda suv tekis taqsimlanadi. Bu ayniqsa, sizot suvlari yaqin joylashgan yerlarda yaxshi natija berib, mehnat unumdorligini 3-4 martaga oshiradi. Yomg'irlatib sug'orish usulida suvdan unumli foydalanish imkoni yaratilib, paxta hosildorligi 3-4

¹ Shoxo'Jaeva, Z. S. (2023). Qishloq xo'jaligida suvni tejovchi innovatsion texnologiyalardan foydalanishning asosiy yo'nalishlari. *Academic research in educational sciences*, 4(SamTSAU Conference 1), 51-59.

	ts/ga ga, bug'doy hosildorligi esa 10 ts/ga ga oshganligi aniqlandi. Sug'orish suvlari esa 35-45% ga tejaladi.
Tomchilatib sug'orish texnologiyasi	Bir gektar g'o'za uchun suv sarfi tomchilatib sug'orishda 1,5-2,5 ming m ³ yoki 35-40 foiz suv resurslari tejaladi; mehnat sarfi 2,5-3 marta, yonilg'i mahsulotlari sarfi 80-85 litrga tejaladi; mineral o'g'itlar 40-45 foizga tejaladi, hosildorlik 50-55 foizga yuqori bo'ladi.
Sug'ori shning subirrigatsiya usuli	Sizot suvlari sathini ko'tarish orqali sug'orish bo'lib, tuproqning o'simlik ildizi joylashgan qatlamiga sizot suvlari tuproq kapillyarlari orqali ko'tariladi. Afzalliklari: daryo suvi iqtisod qilinadi, qo'shimcha suv manbasi sifatida sizot suvlaridan foydalanish imkoni yaratiladi, qator oralari zichlanmaydi, irrigatsiya eroziyasi vujudga kelmaydi, tuproqning havo va ozuqa tartibi yaxshilanadi, atrof-muhit ifloslanmaydi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, suv tejamkor texnologiyalarni joriy qilishda birinchi navbatda mintaqaning geografik joylashuv omillarini hisobga olgan holda joriy qilish zarur hisoblanadi. Shuningdek asosan suv tejamkor texnologiyalarni ishlab chiqarish va joriy qilish borasida quyidagilar taklif qilinadi:

- suv tejamkor texnologiyalarni yaratish uchun ta'lim tashkilotlariga istiqbolli loyihalar uchun alohida grant ajratish;
- suv tejamkor texnologiyalarni yaratish borasida yetakchi xorij mamlakatlari bilan kadrlar almashinuv dasturini yo'lga qo'yish;
- suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalari uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchilarni qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilish;
- ishlab chiqarish buyurtmalarini tanlashda erkin bozor iqtisodiyoti tamoyillariga asoslangan holda amalga oshirish;
- ishlab chiqaruvchilar mahsulotlarida mahalliy xomashyo va butlovchi qismlarning tarkibi 2/3 va undan ortiq bo'lsa, alohida imtiyozlar qo'llash mexanizmlarini takomillashtirish;
- suvni tejoyvchi texnologiyalar ishlab chiqaruvchi korxonalarini tashkil etish, mintaqalarda ishlab chiqarishni shakllantirish va qo'llab-quvvatlash uchun yer uchastkalari ajratish bo'yicha auksionlarda korxonalariga istisno tariqasida ustuvorlik berish tartibini joriy etish;
- suv tejamkor texnologiyalarni export qiladigan korxonalariga alohida soliq imtiyozlarini tadbiiq etish;
- mahalliy tadbirkorlarning suv tejamkor texnologiyalarni xorijdan import qilish jarayonida bojxona to'lovlaridan ozod qilish;
- suvni tejoyvchi texnologiyalarni xorijdan import qilish bilan bog'liq xarajatlarni qoplash uchun imtiyozli kredit ajratish.

References:

1. Plachkov, D. (2024). Green economy: concept and principles. Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv. Series A. Social Sciences, Art & Culture.
2. <https://gov.uz/oz/suvchi/news/view/30874>
3. Пулатов, Я. Э. (2017). Водосберегающие технологии орошения и эффективность использования воды в сельском хозяйстве. *Экология и строительство*, (4), 21-26.

4. Shoxo'jaeva, Z. S. (2023). Qishloq xo'jaligida suvni tejavchi innovatsion texnologiyalardan foydalanishning asosiy yo'nalishlari. *Academic research in educational sciences*, 4(SamTSAU Conference 1), 51-59.
5. Фарманов, Т. Х., & Юсупова, Ф. М. (2020). Развитие использования водосберегающих технологий в сельском хозяйстве Узбекистана. *Достижения науки и образования*, (7 (61)), 4-7.
6. Hidayberganov, D. T., Egamov, B. N., Yusupova, F. Y., Masharipova, M. B., Ruzmetova, I. Y., & Jumaniyazova, R. Q. (2024). Green economy and innovative financial mechanisms: Enhancing the efficiency of market mechanisms. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 03022). EDP Sciences

